

Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski

JAROSŁAW BURY^{1*} , ANDRZEJ TRZECIAK⁵

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa; ² Osiedle Kombatantów 19/3, 37- 500 Jarosław; ³ Zalesie 46, 37-741 Krasiczyn; ⁴ Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Agroekologii, ul. M. Œwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów; ⁵ Stasiówka 94, 39-200 Dębica

*autor do korespondencji: jarekbury2@wp.pl

Abstract. [Materials to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of south-eastern and north-eastern Poland]. New faunistic data on the occurrence of true bugs in eight zoogeographical regions of south-eastern and north-eastern Poland, i.e., Bieszczady Mts, the Western Beskids Mts, the Eastern Beskids Mts, Lublin Upland, the Mazurian Lakeland, Podlasie, Roztocze and Sandomierz Lowland are presented. The paper includes the data concerning 65 true bugs species representing 17 families collected in 259 localities within 126 UTM squares. The following species were reported for the first time in the respective regions of Poland, i.e., *Cimex lectularius*, *Coriomeris denticulatus*, *Gonocerus juniperi*, *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii*, *Rhaphigaster nebulosa*, *Coptosoma scutellatum* and *Stictopleurus abutilon* in the Sandomierz Lowland, *Pentatoma rufipes* in Podlasie, *Oxycarenus lavaterae* in Roztocze, and *Rhynocoris annulatus* in the Mazurian Lakeland. Additionally, new data on two invasive species, *Leptoglossus occidentalis* and *Oxycarenus lavaterae* were also provided.

Key words: biodiversity, true bugs, invasive species, faunistic data, distribution, new records, Poland.

Wstęp

Stan poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych wschodniej Polski, pomimo prowadzenia stałych badań na tym obszarze, nadal pozostaje zróżnicowany. Najlepiej zbadanym regionem tej części kraju jest Beskid Zachodni skąd podano dotychczas 471 gatunków, a nieco słabiej poznana jest Wyżyna Lubelska, gdzie udokumentowano obecność 455 gatunków oraz Roztocze, gdzie odnaleziono 440 gatunków z tej grupy owadów (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020).

Z Beskidu Wschodniego podano nieco mniej, bowiem 432 gatunki, jednak na obszarze tym leży jeden z najlepiej zbadanych w kraju kwadratów UTM - FA21 (Przemysł i okolice) skąd wykazano 238 gatunków tych owadów (Taszakowski i Gorczyca 2018; Bury 2019a, 2019b; Gierlasiński i in. 2019b; Bury 2020; Bury i Obszarny 2020; Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020; Bury 2021; Gierlasiński i in. 2021).

Pozostałe regiony zoogeograficzne Podkarpacia (Nizina Sandomierska oraz Bieszczady) są znacznie słabiej poznane pod względem rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych i w związku z tym liczba stwierdzonych tu gatunków jest znacznie mniejsza, odpowiednio 292 oraz 196 gatunków (Gierlasiński 2018; Gierlasiński i in. 2019b; Bury 2019a, 2020; Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020).

Podobnie sytuacja przedstawia się na północnym wschodzie kraju, gdzie dotychczas stwierdzono relatywnie niewielką liczbę tych owadów, odpowiednio na Pojezierzu Mazurskim – 302, a na Podlasiu – 291 gatunków (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020).

Dodatkowo warto podkreślić fakt, że część badań prowadzonych na tych terenach miało miejsce w pierwszej połowie XX, a nawet w końcu XIX wieku i znaczna część stanowisk stwierdzonych tu pluskwiaków różnoskrzydłych ma obecnie charakter jedynie historyczny (np. Nowicki 1864, 1867, 1868; Łomnicki 1882; Kotula 1890; Smreczyński 1906a, b, 1908, 1910; Stobiecki 1915; Krasucki 1919; Stichel 1933).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań faunistycznych dotyczących lądowych Heteroptera wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski, rozmieszczonych w obrębie ośmiu regionów zoogeograficznych: Beskidu Wschodniego, Beskidu Zachodniego, Bieszczadów, Niziny Sandomierskiej, Podlasia, Pojezierza Mazurskiego, Roztocza oraz Wyżyny Lubelskiej.

Materiały i metody

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie „Katalogu Fauny Polski” [KFP] (Burakowski i in. 1973), a nazwy mezoregionów podano za Kondrackim (2002).

Materiał, o ile nie podano inaczej, został oznaczony przez pierwszego autora. Do identyfikacji obserwowanych pluskwiaków zastosowano następujące klucze do oznaczania: Wagner i Weber (1964), Cmoluchowa (1978), Lis J.A. i Lis B. (1998), Péricart (1998a, b, c), Lis B. (1999), Lis J.A. (2000), Goczyca i Herczek (2002), Goczyca (2007), Lis B. (2007), Goczyca i Herczek (2008), Lis B. i in. (2008), Lis B. i Lis J.A. (2009), Goczyca i Wolski (2011), Lis J.A. i in. (2012), Gierlasiński i in. (2019a, 2020c). Wykaz rodzin i ich gatunków podano w układzie alfabetycznym.

Zaprezentowane w pracy dane o pluskwiakach pochodzą zarówno z celowych odłowów z zastosowaniem czerpaka entomologicznego oraz pułapek świetlnych (lampy rtęciowe 250W), jak również z obserwacji „na patrzono” i odłowów przypadkowych.

Badania przeprowadzane były głównie w strefach ekotonowych łąk, pól uprawnych oraz lasów, głównie buczyn, dąbrów i lasów mieszanych. Ponadto część obserwacji poczyniono na terenie parków i innych elementach zieleni miejskiej, w ogrodach przydomowych, sadach, jak również w zadrzewieniach przydrożnych oraz śródpolnych.

W pracy użyto następujących skrótów nazwisk osób, które zebrały, oznaczyły lub potwierdziły oznaczenie materiału: WB – Wiktor Błoniarczyk, EB – Elżbieta Bury, JB – Jarosław Bury, AD – Agnieszka Dołęga, RD – Robert Drajewicz, ED – Ewelina Dul, KF – Krystian Fedyk, SF – Stanisław Ferenc, GG – Grzegorz Gierlasiński, JG – Joanna Gosztyło, BG – Bartosz Gromadzki, GH – Grzegorz Hebda, DJ – Dominik Janas, DtJ – Dorota Janowska, ŁŁ – Łukasz Łuczaj, MK – Maciej Kordasiewicz, MKS – Monika Kucharska-Świerszcz, KM – Karol Mackiewicz, KrM – Krzysztof Malinowski, JM – Jacek Mazepa, MO – Mariusz Obszarny, TO – Tomasz Olbrycht, JR – Jakub Rykiel, PR – Paweł Ryś, RS – Robert Stadnik, MS – Marian Szewczyk, AT – Andrzej Trzeciak, ArT – Artur Taszakowski, SW – Sylwia Węgrzyn, KW – Klaudia Wierzbanowska, IW – Iga Witek, DW – Dawid Wołek, FW – Filip Wróbel, WW – Witold Wrzask, ŁZ – Łukasz Zadorożny, JZ – Jerzy Zawartka.

Do przygotowania map (ryc. 1, 4, 5, 6, 9, 11 i 12) użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Stanowiska badawcze

Dane pochodzą z 126 kwadratów sieci UTM (ryc. 1), a w ujęciu administracyjnym niemal wszystkie prezentowane w pracy dane pochodzą z terenu województwa podkarpackiego. Pojedyncze obserwacje poczyniono również na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego i podlaskiego.

Owady były odławiane lub obserwowane na następujących 259 stanowiskach w obrębie ośmiu regionów zoogeograficznych: Beskidu Wschodniego (98 stanowisk), Beskidu Zachodniego (3 stanowiska), Bieszczadów (2 stanowiska), Niziny Sandomierskiej

(144 stanowiska), Podlasia (1 stanowisko), Pojezierza Mazurskiego (1 stanowisko), Roztocza (8 stanowisk) oraz Wyżyny Lubelskiej (2 stanowiska):

Beskid Wschodni: Łęki Górne EA13, Jodłowa EA22, Gumniska EA23, Parkosz EA23, Gumniska EA24, Kołaczyce EA31, Mała EA33, Stasiówka EA34, Głowienka EA50, Pietrusza Wola EA51, Bystrzyca EA53, Wiercany EA54, Połomia EA62, Babica EA63, Boguchwała EA63, Zarzeczce EA63, Brzozów EA70, Błazowa EA72, Kąkolówka EA72, Rzeszów – Zalesie EA73, Maława EA74, Dąbrówka Starzeńska EA81, Dynów EA81, Dylągówka EA82, Szklary EA82, Chmielnik EA83, Grzegorzówka EA83, Handzłówka EA83, Hyżne EA83, Wola Rafałowska EA83, Zabratówka EA83, Albigowa EA84, Maława EA84, Wysoka EA84, Kraczkowa EA84, Bachórz EA92, Hadle Szklarskie EA92, Jawornik Polski EA92, Husów EA93, Lipnik EA93, Sietesz EA93, Tarnawka EA93, Białoboki EA94, Markowa EA94, Barwinek EV47, Dukla EV48, Daliowa EV57, Tylawa EV57, Trzciana EV58, Besko EV69, Pielnia EV78, Długie EV79, Jaćmierz EV79, Zarszyn EV79, Bircza FA00, Dubiecko FA01, Huta Brzuska FA01, Ruszelczyce FA01, Pruchnik FA02, Kańczuga FA03, Pruchnik FA03, Rozbórz Długi FA03, Urzejowice FA04, Brylińce FA10, Cisowa FA10, Posada Rybotycka FA10, Rybotyckie FA10, Kopyso, FA10, Rezerwat Przyrody „Kopystańka” FA10, Korytniki FA11, Krasiczyn FA11, Krzczkowska FA11, Olszany FA11, Reczpol FA11, Rokszycze FA11, Kosienice FA12, Rokietnica FA12, Węgierka FA12, Wola Węgierska FA12, Kisielów FA13, Fredropol FA20, Kniażyce FA20, Gruszowa FA20, Buszkowice FA21, Dybawka FA21, Grochowce FA21, Helicha FA21, Łętownia FA21, Prałkowce FA21, Przemyśl – Kruheli Wielki FA21, Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, Witoszyńce FA21, Zalesie FA21, Maćkowice FA22, Żurawica FA22, Kalwaria Pałacowska FV29, Pałac FV29; **Beskid Zachodni:** Żmija DA61, Korzenna DA80, Stary Sącz DV78; **Bieszczady:** Radoszyce EV76, Przysłup FV04; **Nizina Sandomierska:** Łętowice DA83, Bogumiłowice DA93, Tarnów – Piaskówka DA94, Czarna EA14, Dębica EA24, Dębica EA34, Zawada EA34, Pustków – Wieś EA35, Tuszymia EA35, Wola Ociecka EA35, Dobrynin EA36, Mielec – Rzochów EA36, Rzemień EA36, Mielec EA37, Sędziszów Małopolski EA44, Kamionka EA45, Leszcze EA45, Niwiska EA46, Olchowa EA54, Trzciana EA54, Czarna Sędziszowska EA55, Krzywa EA55, Kolbuszowa EA56, Zarębki EA56, Rzeszów – Przybyszówka EA64, Głogów Małopolski EA65, Rudna Mała EA65, Styków EA65, Raniżów EA66, Styków EA66, Wilcza Wola EA67, Bojanów EA68, Nowa Wieś EA74, Rzeszów – Drabianianka EA74, Rzeszów – Nowe Miasto EA74, Rzeszów – Osiedle 1000-lecia EA74, Rzeszów – Śródmieście EA74, Rzeszów – Załęże EA74, Trzebownisko EA74, Zaczernie EA74, Nowa Wieś EA75, Tajęcina EA75, Turza EA76, Sokołów Małopolski EA76, Cholewiana Góra EA77, Kamień – Krzywa Wieś EA77, Kamień – Podlesie EA77, Cisów Las EA78, Jata EA78, Maziarnia EA78, Sójkowa EA78, Łańcut EA84, Podgrabina EA85, Rakszawa EA85, Wola Mała EA85, Wydrze EA86, Wola Zarczycka EA87, Jeżowe EA88, Nowosielec EA88, Nisko EA89, Zarzeczce EA89, Rogóźno EA94, Żołyńca EA95, Giedlarowa EA96, Baranówka EA97, Jelna EA97, Łukowa EA97, Przychojec EA97, Stalowa Wola EB70, Zdziary EB80, Katy EB90, Przeworsk FA04, Gniewczyzna Łańcucka FA05, Leżajsk FA06, Stare Miasto FA07, Szyszaków FA08, Łazory FA09, Gorliczyzna – Szewnia FA14, Tywonia FA14, Sieniawa FA15, Rudka FA16, Wylewa FA16, Luchów Dolny FA17, Potok Górny FA18, Zagródki FA18, Munina FA23, Jarosław – Osiedle Komendantów FA24, Koniańczów FA24, Makowiska FA24, Szowska FA24, Mołodycz FA

25, Adamówka FA26, Dobra – Pod Lupą FA26, Różaniec FA27, Książpol FA28, Plusy FA28, Tarnogród FA28, Okrągłe FA29, Buszkowiczki FA31, Bolestraszyce FA31, Hurko FA31, Wyszatyce FA32, Michałówka FA33, Radymno FA33, Święte FA33, Wietlin Trzeci FA34, Ryszkowa Wola FA34, Zapałów FA34, Stare Sioło FA35, Wólka Zapałowska FA35, Maczugi FA36, Stary Dzików FA36, Wola Motodycka FA36, Wola Obszańska FA37, Osuchy FA38, Leszno FA42, Nakło FA42, Stubno FA42, Kalników FA43, Korczowa FA43, Czerniawka FA44, Miększ Stary FA44, Nowa Grobla FA45, Opaka FA45, Oleszyce FA45, Stare Oleszyce FA45, Zalesie FA45, Niemstów FA46, Nowy Dzików FA46, Nowy Lubliniec FA47, Ułazów FA47, Łukawiec FA54, Wielkie Oczy FA54, Lubaczów FA55, Lubaczów – Ostrowiec FA55, Szczutków FA55, Wólka Krowicka FA55, Dachnow FA56, Cieszanów FA56, Ruda Różaniecka FA57, Żuków FA57, Budomierz FA65, Nowe Brusno FA66, Biłgoraj FB20; **Podlasie:** Białystok – Centrum FD 48; **Pojezierze Mazurskie:** Gawiniańce FF50; **Roztocze:** Józefów FA49, Grabowica FA59, Hamernia FA59, Krzemień Pierwszy FB01, Zofianka Dolna FB01, Frampol FB11, Kocudza Pierwsza FB11, Sokołówka FB11; **Wyżyna Lubelska:** Janów Lubelski EB91, Zofianka Górna FB01.

Ryc. 1. Rozmieszczenie 126 kwadratów UTM (siatka 10x10 km), z których pochodzą dane prezentujące obserwacje pluskwiaków różnoskrzydłych na tle krain przyjętych przez Burakowskiego i in. (1973) [**Fig. 1.** Distribution of 126 UTM squares (10x10 km) with records presented in the paper. Border lines denote zoogeographical regions according to Burakowski et al. (1973)].

Wykaz stwierdzonych gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Kopysno FA10, 14.10.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. MO.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Beskid Wschodni: Przemyśl - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 05.06.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. **Nizina Sandomierska:** Jarosław - Osiedle Komбатantów FA24, 30.04.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku mieszkalnego, obs. JM., det. JB. **Gatunek wykazany po raz drugi z terenu Niziny Sandomierskiej** (Smreczyński 1954).

Aradidae

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Dębica EA34, 03.12.2020, kilkanaście osobników, pod korą suchego buka pospolitego (*Fagus sylvatica* L.), obs. i det. AT.

Berytidae

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) (ryc. 2)

Beskid Wschodni: Grochowce FA21, 14.09.2020, 1 osobnik, cienista droga leśna w lesie mieszanym, obs. MO.

Ryc. 2. Osobnik *Metatropis rufescens* zaobserwowany w Grochowcach FA21 w dniu 14.09.2020 – fot. M. Obszarny [**Fig. 2.** Specimen of *Metatropis rufescens* observed in Grochowce FA21 – 14.09.2020 – photo by M. Obszarny].

Cimicidae

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Nowa Grobla FA45, 09.05.1994, 1 osobnik, na poddaszu, w kolonii nietoperzy, leg. JM, det. JM. **Gatunek po raz pierwszy wykazany z terenu Niziny Sandomierskiej.**

Coreidae

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835) (ryc. 3 i 4)

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 17.07.2020, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, na kwiatach rumianu złotego (*Cota tinctoria* (L.) J.Gay), obs. JB, det. ArT.

Ryc. 3. Osobnik *Ceraleptus gracilicornis* zaobserwowany w Lipniku EA93 w dniu 17.07.2020 – fot. J. Bury [**Fig. 3.** Specimen of *Ceraleptus gracilicornis* observed in Lipnik EA93 – 17.07.2020 – photo by J. Bury].

Gatunek obserwowany jedynie w ośmiu krainach w południowej części kraju, do roku 2000 bardzo rzadko notowany. W ostatnich latach częściej odławiany, co przemawia za postępującą ekspansją tego gatunku, powiązaną najprawdopodobniej ze zjawiskiem ocieplania się klimatu (Stroiński 2001; Chłond i Gorczyca 2009; Gierlasiński i in. 2018; Taszakowski i Gorczyca 2018; Gierlasiński i in. 2019c, 2020).

Ryc. 4. Stanowiska *Ceraleptus gracillicornis* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 4. Localities of *Ceraleptus gracillicornis* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record].

***Coreus marginatus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Grzegorzówka EA83, 23.07.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Hadle Szklarskie EA92, 23.07.2020, kilka osobników, śródleśna łąka, obs. JB. Lipnik EA93, 10.07.2020, kilka osobników w sadzie i ogrodzie kwiatowym, obs. JB. Sietesz EA93, 23.04.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Pruchnik FA02, 11.07.2020, kilkanaście osobników, nimfy i osobniki dojrzałe, polana leśna, obs. JB. Cisowa FA10, 06.06.2020, kilka osobników dorosłych, droga leśna, obs. JB. Węgierka FA12, 09.05.2020, 1 osobnik, droga leśna, leg. JM, 16.05.2020, 2 osobniki, polana leśna, leg. JM. Wola Węgierska FA12, 11.05.2020, kilkanaście osobników, na roślinności zielnej, łąka śródleśna, obs. JB. Dybawka Górna FA21, 31.08.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. JB. Grochowce FA21, 25.07.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Helicha FA21, 25.07.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Przemysł - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 10.07.2020, 2 osobniki, obs. JB. 08.11.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. **Bieszczady:** Radoszyce EV76, 12.08.2020, kilkanaście osobników - nimfy i osobniki dojrzałe, podmokła łąka, na krwiściągę lekarskim (*Sanguisorba officinalis* L.), obs. JB. Przystęp FV04, 12.08.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. JB. **Nizina Sandomierska:** Maziarnia EA78, 30.07.2020, kilka osobników, łąka, obs. JB. Podgrabina EA85, 16.07.2020, kilka osobników, zarastające nieużytki przy skraju lasu, obs. JB. Święte FA33, 20.07.2020, 1 osobnik w ogrodzie przydomowym, obs. RS, det. JB. Stare Sióło FA35, kilka

osobników, łąka na skraju lasu, obs. JB. Maczugi FA36, 05.07.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Wola Mołodycka FA36, 29.04.2020, kilka osobników, na roślinności zielnej, droga leśna, obs. JB. Łukawiec FA54, 27.06.2020, kilka osobników, na skraju lasu, obs. JB. Lubaczów - Ostrowiec FA55, 22.07.2020, kilka osobników, śródleśna łąka, obs. JB. Szczutków FA55, 27.06.2020, kilka osobników, podmokła łąka, obs. JB.

***Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Sandomierska: Nowe Brusno FA66, 10.05.2020, 1 osobnik, droga leśna, leg. JM, det. JM i JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Wschodni: Przemysł - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 04.10.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. 15.11.2020, 1 osobnik na ścianie budynku, obs. JB. **Nizina Sandomierska:** Czerniakwa FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM.

***G. juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839**

Beskid Wschodni: Przemysł - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 09.06.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku w pobliżu jałowców pospolitych (*Juniperus communis* L.), obs. JB. 08.11.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. **Nizina Sandomierska:** Łańcut EA84, 17.03.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. Jarosław - Osiedle Komendantów FA24, 30.04.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku mieszkalnego, w pobliżu jałowców pospolitych (*Juniperus communis* L.), obs. JM., det. JB. Święte FA33, 20.07.2020, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. RS, det. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Ryc. 5. Stanowiska *Leptoglossus occidentalis* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółka – nowe stanowisko [Fig. 5. Localities of *Leptoglossus occidentalis* in Poland; black circles – literature data, red circles – new record].

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) (ryc. 5)**

Beskid Wschodni: Stasiówka EA34, 01.10.2019, 4 osobniki, na elewacji budynku, obs. AT, 02.02.2020, 1 osobnik na elewacji budynku, obs. AT, 05.10.2020, 1 osobnik, na ścia-

nie budynku, 06.11.2020, 1 osobnik, wewnątrz budynku, obs. AT. Pietrusza Wola EA51, 14.10.2020, 1 osobnik, w budynku, obs. ŁŁ. Rzeszów – Nowe Miasto EA74, 20. 12.2020, 3 osobniki, wewnątrz mieszkania, obs. Dtj. Rzeszów – Zalesie EA74, 02.10.2020, 1 osobnik, kampus UR, wewnątrz budynku, na oknie, obs. TO, 08.10.2020, 1 osobnik, na balkonie mieszkania na drugim piętrze, obs. TO, 10.10.2020, 1 osobnik, na chodniku, obs. TO, 14.10.2020, 1 osobnik, kampus UR, wewnątrz budynku, na parapecie okiennym, obs. TO. Łańcut EA84, 03.11.2020, na ścianie budynku, obs. JB. Markowa EA94, 03.11.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB, 14.12.2020, 1 osobnik, wewnątrz budynku, obs. JB. Dukla EV48, 26.03.2020, 1 martwy osobnik, na chodniku, obs. RD. Daliowa EV57, 03.11.2020, na ścianie leśniczówki, obs. RD. Tylawa EV57, 04.2020, 1 osobnik, na ścianie leśniczówki, obs. RD. Zarszyn EV79, 12.10.2020, 1 osobnik, na ścianie domu, obs. TO. Dubiecko FA01, 09.11.2020, 1 osobnik, na pniu lipy, obs. JB. Krasiczyn FA11, 19.11.2020, 1 osobnik, na elewacji budynku, obs. MO. Przemyśl - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 11.10.2020, 1 osobnik na ścianie budynku, do UV, obs. JB. 13.10.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. RS. 08.11.2020, 1 nimfa, na ścianie budynku, obs. JB. Witoszyńce FA21, 09.11.2014, 1 osobnik, na ścianie budynku gospodarczego, obs. KF. Zalesie FA21, 28.10.2020, 1 osobnik, obs. MO. **Beskid Zachodni:** Żmiąca DA61, ok. 30 osobników, głównie na ścianach dwóch budynków mieszkalnych oraz wewnątrz budynków, 2 osobniki, na korze sosny zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) w przydomowym ogrodzie, obs. MS. Korzenna DA80, 22.10.2020, 2 osobniki, na oknie i ścianie budynku, obs. KW. **Nizina Sandomierska:** Łętowice DA 83, 03.12.2020, 1 osobnik, na strychu budynku mieszkalnego, obs. DW. Dębica EA24, 12. 09.2019, 1 osobnik, obs. AT. 15.03.2020, 1 osobnik na pniaku po ściętym drzewie, w drzewostanie bukowym z domieszką modrzewia, obs. AT. Mielec EA37, 31.10.2019, 1 osobnik, w mieszkaniu, na lampie, obs. MKS. Zarębki EA56, 08.10.2020, 1 osobnik, na ścianie domu, obs. TO. Rzeszów – Przybyśzówka EA64, 13. 01.2021, 1 osobnik, w pomieszczeniu mieszkalnym, obs. MKS. Rzeszów – Drabinianka EA74, 27. 03.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. TO. Rzeszów – Nowe Miasto EA74, 05.11.2020, 1 osobnik, al. T. Rejtana, na ścianie budynku, obs. BG. Rzeszów – Załęże EA74, 05.10. 2020, 2 osobniki, na ścianie wewnątrz budynku, obs. TO. Rakszawa EA85, 11.11.2020, 1 osobnik, na ścianie kościoła, obs. JB. Wydrze EA86, 16.11.2020, 1 osobnik, obs. AD.

Gatunek inwazyjny, szybko rozprzestrzeniający się głównie w południowej i zachodniej Polsce (Lis i in. 2008; Hebda i in. 2010; Ziaja i Rakowiecka 2013; Holly 2014; Czerniakowski i Olbrycht 2015; Kadej i in. 2019; Bury 2020; Gierlasiński i in. 2020a, b).

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Beskid Wschodni: Sietesz EA93, 23.04.2020, kilka osobników, droga leśna, na wierzbie iwie (*Salix caprea* L.), obs. JB.

Cydnidae

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Przemyśl - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 29.03.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB.

Lygaeidae

***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 09.07.2020, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, obs. JB. Fredropol FA20, 22.10. 2020, 4 osobniki, w lesie mieszanym, na wiciokrzewie (*Lonicera* L.) obs. MO. Zalesie FA21, 05.11.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. MO.

Miridae

***Acetropis gimmerthalii gimmerthalii* (Flor, 1860) (ryc. 6)**

Nizina Sandomierska: Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu sztucznego zbiornika wodnego, leg. JM, det. JM.

Gatunek w Polsce niezbyt często notowany, związany z suchymi siedliskami trawnymi i zimujący w stadium jaja (Gorczyca i Wolski 2011). Dotychczas znany z rozproszonych stanowisk zlokalizowanych w obrębie dziesięciu krain zoogeograficznych, głównie na niżu (Cmoluchowa 1977; Gorczyca i Herczek 1991; Gorczyca 1994; Hebda 2011; Noga i Lis 2015; Matuszczyk i Taszakowski 2017; Bugaj-Nawrocka i in. 2018; Gierlasiński i in. 2018a, 2018b; Taszakowski i Gierlasiński 2018). **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Ryc. 6. Stanowiska *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 6. Localities of *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii*; black circles – literature data, red circle – new record].

***Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 11.07.2020, kilka osobników w ogrodzie kwiatowym, głównie na groszku szerokolistnym (*Lathyrus latifolius* L.), obs. JB.

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 09.07.2020, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, obs. JB.

***Calocoris roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Wschodni: Barwinek EV47, 28.06.2005, 1 osobnik, na kwiatkach, na poboczu drogi leśnej, obs. JB.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM. Szczutków FA55, 04.07.2020, 1 osobnik na przyleśnej łące, obs. JM.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24, 15.06.2020, 1 osobnik, leg. JM, det. GH.

***Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 02.07.2020, 09.07.2020, kilkanaście osobników, w ogrodzie kwiatowym, m.in. na jeżówkach purpurowych (*Echinacea purpurea* (L.) Moench.), malwach różowych (*Alcea rosea* L.), groszku szerokolistnym (*Lathyrus latifolius* L.), obs. JB. Sietesz EA93, 11.07.2020, jeden osobnik, łąka na skraju lasu, na roślinności zielnej, obs. JB. Pruchnik FA02, łąka śródleśna, na roślinności zielnej, obs. JB. Brylińce FA10, 19.08.2020, kilka osobników, ekstensywnie użytkowana łąka, na ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO. Posada Rybotycka FA10, 05.07.2020, kilka osobników, ekstensywnie użytkowana łąka, obs. JB. Krzeczkowa FA11, 08.07.2020, kilka osobników, ekstensywnie użytkowana łąka, na ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO. 15.07.2020, nimfa, na jeżynie (*Rubus* L.), ob. MO. **Nizina Sandomierska:** Podgrabina EA85, 16.07.2020, kilka osobników, śródleśna łąka, na starcu jakubku (*Jacobaea vulgaris* Gaertn.), obs. JB.

***Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 02.07.2020, 09.07.2020, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, na piwonii (*Paeonia* L.), obs. JB.

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 11.07.2020, kilka osobników, w ogrodzie kwiatowym, obs. JB.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Posada Rybotycka FA10, 03.07.2020, 1 osobnik - samica, ekstensywnie użytkowana łąka, na ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO. **Nizina Sandomierska:** Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 03.05.2020, 3 pary, w ogrodzie kwiatowym, na miesięcznicy rocznej (*Lunaria annua* L.), obs. JB. Huta Brzuska FA01, 20.07.2020, 1 osobnik, ekstensywnie użytkowana łąka, obs. MO. Helicha FA21, 25.07.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. JB.

***Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 09.07.2020, kilka osobników, w ogrodzie kwiatowym, obs. JB. Sietesz EA93, 11.07.2020, 1 osobnik, obs. JB. Markowa EA94, 09.06.2020, kilka osobników, ogród warzywny, obs. JB.

Posada Rybotycka FA10, 10.08.2020, kilkanaście osobników, łąka, na ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO. Rezerwat Przyrody „Kopyszańka” FA10, 06.09.2020, 1 osobnik, ekstensywnie użytkowana łąka, obs. MO. Wola Węgierska FA12, 13.04.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. JB.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 09.07.2020, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, na malwie różowej (*Alcea rosea* L.), obs. JB.

***Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957 (ryc. 7)**

Beskid Wschodni: Huta Brzuska FA01, 31.07.2020, 1 osobnik, ekstensywnie użytkowana łąka, na jeżynach (*Rubus* L.), obs. MO.

Ryc. 7. Osobnik *Macrolophus rubi* zaobserwowany w Hucie Brzuskiej FA01 w dniu 31.07.2020 – fot. M. Obszarny [Fig. 7. Specimen of *Macrolophus rubi* observed in Huta Brzuska FA01 – 31.07.2020 – photo by M. Obszarny].

***Macrotylus quadrilineatus* (Schrank, 1785) (ryc. 8–9)**

Beskid Wschodni: Rokszyce FA11, 13.09.2020, 1 osobnik, ekstensywnie użytkowana łąka, na roślinności zielnej, głównie na ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO.

Gatunek zachodnio-palearktyczny, występujący w rejonach górskich centralnej i południowej Europy, niezbyt często notowany w Polsce (Gorczyca i Wolski 2011). Dotychczas wykazany na dwunastu stanowiskach w dwunastu kwadratach UTM, zlokalizowanych w obrębie czterech regionów zoogeograficznych: Tatr, Piecin, Beskidu Zachodniego oraz Beskidu Wschodniego (Nowicki 1864, 1867, 1868; Łomnicki 1882; Reuter 1883; Smreczyński 1910; Strawiński 1936; Smreczyński 1954; Lis B. i Lis J.A. 1994; Tarnawski 2013; Taszakowski i Pasińska 2017; Taszakowski i Gorczyca 2018; Gierlański i in. 2020a).

Osobniki dorosłe występują głównie w lipcu i sierpniu. Pokarmowo powiązane są z szalwią lepką (*Salvia glutinosa* L.), rośliną z rodziny jasnotowatych (*Lamiaceae* Lindl.), mogą również żerować na drobnych owadach (Gorczyca 2007). Gatunek w wyższych partiach gór spotykany jest głównie w zbiorowiskach ziołoroś-

lowych, w położeniach podgórskich występuje zazwyczaj w cieniastych lasach bukowych, w pobliżu cieków wodnych, niekiedy przy wilgotnych skrajach dróg, na porębach i polanach (Gorczyca i Wolski 2011).

Ryc. 8. Osobnik *Macrotylus quadrilineatus* zaobserwowany w Rokszytach FA11 w dniu 13.09.2020 – fot. M. Obszarny [Fig. 8. Specimen of *Macrotylus quadrilineatus* observed in Rokszyce FA11 – 13.09.2020 – photo by M. Obszarny].

Ryc. 9. Stanowiska *Macrotylus quadrilineatus* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 9. Localities of *Macrotylus quadrilineatus* in Poland; black circles – literature data, red circle – new records].

***Mermitelocerus schmidtii* (Fieber, 1836)** (ryc. 10–11)

Beskid Wschodni: Grochowce FA21, 06.06.2020, 1 osobnik, cieniasta droga leśna w lesie mieszanym, na robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.), obs. JB. 28.06.2020, 1 osobnik, droga leśna, na robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.), obs. MO.

Gatunek kaspisko-atlantycki, występujący w cieplejszych rejonach Europy, na Kaukazie oraz w Azji Centralnej, niezbyt często notowany w Polsce (Gorczyca i Wolski 2011). Dotychczas wykazany na dziesięciu stanowiskach w siedmiu kwadratach UTM, zlokalizowanych w obrębie pięciu regionów zoogeograficznych: Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Wyżyny Lubelskiej, Beskidu Zachodniego oraz Beskidu Wschodniego

(Stichel 1933; Lanzke i Polentz 1942; Lis J.A. 1989a; Cmoluchowa i Lechowski 1990, 1992; Taszakowski i Gorczyca 2018; Bury 2020; Gierlasiński i in. 2020a).

Osobniki dorosłe występują od maja do czerwca, a pokarmowo powiązane są z m.in. z jeżynami (*Rubus* L.), wiązami (*Ulmus* L.), leszczyną (*Corylus* L.), jesionami (*Fraxinus* L.); mogą również żerować na drobnych owadach (Gorczyca 2007).

Ryc. 10. Osobnik *Mermitelocerus schmidtii* zaobserwowany w Grochowcach FA21 w dniu 28.06.2020 – fot. M. Obszarny [Fig. 10. Specimen of *Mermitelocerus schmidtii* observed in Grochowce FA21 – 28.06.2020 – photo by M. Obszarny].

Ryc. 11. Stanowiska *Mermitelocerus schmidtii* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko [Fig. 11. Localities of *Mermitelocerus schmidtii* in Poland; black circles – literature data, red circle – new records].

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Krzeczkowa FA11, 30.06.2020, 1 osobnik, cieniasta droga leśna w lesie mieszanym, obs. MO.

***Phytocoris ulmi* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Krzeczkowa FA11, 19.08.2020, 1 osobnik, ekstensywnie użytkowana łąka, na ostrożniu

siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Brylińce FA10, 28.06.2020, 1 osobnik, łąka, obs. MO. Posada Rybotycka FA10, 05.07.2020, 1 osobnik, obs. JB. Krzeczkowa FA11, 08.07.2020, eksperymentalnie użytkowana łąka, obs. MO.

Nabidae

***Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 31.03.2020, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym na rabatach kwiatowych, obs. JB. Sietesz EA93, 11.07.2020, 1 osobnik, nimfa, na przymiotnie białym (*Erigeron annuus* (L.) Pers.), obs. JB. Markowa EA94, 11.07.2020, 1 osobnik, nimfa, w ogrodzie kwiatowym, obs. JB. Posada Rybotycka FA10, 25.07.2020, 1 osobnik, obs. JB.

***H. apterus* (Fabricius, 1798)**

Beskid Wschodni: Łętownia FA21, 02.09.2020, 1 osobnik, obs. MO. Przemyśl - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 26.07.2020, 1 osobnik (samica), na ścianie budynku, obs. JB, 02.08.2020, 1 osobnik (samiec) na ścianie budynku, obs. JB.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Beskid Wschodni: Zalesie FA21, 05.11.2020, 1 osobnik, obs. MO.

Ryc. 12. Stanowiska *Oxycarenus lavaterae* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółka – nowe stanowiska [Fig. 12. Localities of *Oxycarenus lavaterae* in Poland; black circles – literature data, red circles – new records].

Oxycarenidae

***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (ryc. 12)**

Beskid Wschodni: Łęki Górne EA13, 28.12.2020, kolonia na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy zabytkowym, drewnianym kościele, obs. AT. Jodłowa EA22, 31.10.2020, kolonie na dwóch lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy zabytkowym kościele, obs. AT. Gumniska EA23, 29.10.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy

drodze gminnej, obs. AT. Parkosz EA23, 17.12.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy pasiece, obs. KM, det. AT. Gumniska EA24, 29.10.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu kapliczki przydrożnej, obs. AT. Kołaczyce EA31, 01.11.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w alei 17 stycznia, obs. AT. Mała EA33, 29.10.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze powiatowej, obs. AT. Głowienka EA50, 04.11.2020, kolonie na trzech lipach (*Tilia* L.), obs. MK. Bystrzyca EA53, 26.11.2020, kolonie na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Wiercany EA54, 26.11.2020, liczne kolonie na 18 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) oraz na robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.), posesja prywatna, obs. EB i JB. Połomia EA62, 08.11.2020, duża kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), obok kościoła, obs. TO. Babica EA63, 08.11.2020, duża kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze S19, obs. TO. Boguchwała EA63, 23.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w parku miejskim, obs. JR. Brzozów EA70, 08.11.2020, duże kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), obok cmentarza, obs. TO. Błazowa EA72, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), obs. TO. Kąkolówka EA72, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze wiodącej do Rezerwatu Przyrody „Mójka”, obs. TO. Malawa EA74, 26.11.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy szkole, obs. EB i JB. Dąbrówka Starzeńska EA81, 05.12.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w parku, obs. TO. Dynów EA81, 05.12.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w okolicy kościoła, obs. TO. Dylągówka EA82, 08.12.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Szklary EA82, 08.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Chmielnik EA83, 05.12.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze gminnej, obs. TO. Hyżne EA83, 05.12.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w okolicy kościoła, obs. TO. Wola Rafałowska EA83, 10.11.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy kapliczce przydrożnej, obs. EB i JB. Albigowa EA84, 10.11.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze gminnej, obs. EB i JB. Krzeczkowa EA84, 31.10.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze gminnej, obs. TO. Malawa EA84, 05.12.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na wzgórzu św. Marii Magdaleny (394 m n.p.m.), obs. TO. Wysoka EA84, 10.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), posesja prywatna, obs. EB i JB. Jawornik Polski EA92, 08.12.2020, kolonie na 12 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze wiodącej na cmentarz oraz kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), na rynku, obs. EB i JB. Husów EA93, 03.11.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w otoczeniu kościoła, obs. EB i JB.

Lipnik EA93, 02.09.2019, 07.09.2020, 22.10.2020, 01.11.2020, 05.11.2020, bardzo liczny – tysiące osobników w kilkudziesięciu koloniach na pniach kilkunastu lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), kilku dębów szypułkowych (*Quercus robur* L.), leszczyny pospolitej (*Corylus avellana* L.) oraz kilku wiśni zwyczajnych (*Cerasus vulgaris* Mill.), liczne kolonie również na elementach drewnianego ogrodzenia, obs. EB i JB. Białoboki EA94, 07.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), posesja prywatna, obs. JB. Markowa EA94, 04.10.2020, 02.11.2020, 27.12.2020, kolonie na pniach lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w kilku lokalizacjach - w otoczeniu kościoła, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia, kilku działkach prywatnych, obs. EB i JB. Rogóźno EA94, 12.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Besko EV69, 08.11.2020, duża kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w parku miejskim, obs. TO. Pielnia EV78, 25.10.2020, kilkaset osobników na pniach dwóch lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w ogrodzie przydomowym, obs. JG. Długie EV79, 08.11.2020, duże kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy Domu Ludowym, obs. TO. Jaćmierz EV79, 08.11.2020, duże kolonie na kilku ogłowionych lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), obok kościoła, obs. TO. Zarszyn EV79, 08.11.2020, duże kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w kilku lokalizacjach – przy stacji kolejowej, w okolicy kościoła, na cmentarzu, obs. TO. Ruszelczyce FA01, 01.11.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze wewnętrznej, obs. JB. Kańczuga FA03, 05.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w okolicy kościoła parafialnego, obs. JB. Pruchnik FA02, 30.10.2020, kolonie liczące setki osobników na trzech lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na cmentarzu parafialnym, obs. JB. Rozbórz Długi FA03, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze powiatowej, obs. JB. Urzejo-wice FA04, 07.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze gminnej, obs. JB. Korytniki FA11, 09.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Olszany FA11, 22.11.2020, 3 agregacje na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. MO. Reczpol FA11, 09.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Kosienice FA12, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy skrzyżowaniu dróg, obs. JB. Rokietnica FA12, 05.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w okolicy cmentarza, obs. JB. Kisielów FA13, 07.11.2020, kolonie na pniach dwóch lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Gruszowa FA20, 08.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. MO. Buszkowice FA21, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu sklepu spożywczego, obs. JB. Prałkowce FA21, 05.11.2020, kilka osobników, okolica fortu, obs. MO. Przemyśl – Kruhel Wielki FA21, 08.11.2020, kolonia na pojedynczej lipie

drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), na cmentarzu przy-cerkiewnym, obs. MO. 18.11.2020, tysiące osobników w głębi lasu, w młodniku na pniach lip (*Tilia* L.), dębów (*Quercus* L.) oraz buków zwyczajnych (*Fagus sylvatica* L.), obs. MO. Przemyśl - Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 30.10.2020, kolonia licząca tysiące osobników, na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), teren Szpitala Wojewódzkiego, obs. JB. Maćkowice FA22, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze powiatowej, obs. JB. Żurawica FA22, 01.11.2020, liczne kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w otoczeniu składowiska drewna i węgla oraz na terenie Szpitala Psychiatrycznego, obs. JB. Kalwaria Pałacowska FV29, 22.11.2020, liczne kolonie na lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.) oraz mała agregacja na wierzbie iwie (*Salix caprea* L.), przy drodze, obs. MO. Paclaw FV29, 22.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. MO. **Beskid Zachodni:** Stary Sącz DV78, 25.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy przedszkolu, obs. AT. **Nizina Sandomierska:** Bogumiłowice DA93, 14.12.2020, liczne kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w ogrodzie, obs. IW. Tarnów – Piaskówka DA94, jesień 2019, kolonia na lipie (*Tilia* L.), w Parku Strzeleckim, obs. JZ. Czarna EA14, 31.10.2020, kolonia na pniu lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), plac kościelny, obs. AT. Dębica EA24, 29.10.2020, ul. H. Kołłątaja, kolonia licząca tysiące osobników, na pniach kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu przedszkola miejskiego nr 10, obs. AT. Zawada EA34, 29.10.2020, kolonie na kilku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu kościoła parafialnego, obs. AT. Pustków – Wieś EA35, 01.11.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), zadrzewienie śródpolne, obs. SF. Tuszyna EA35, 12.12.2020, kolonie na 3 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy stacji benzynowej, obs. EB i JB. Wola Ociecka EA35, 12.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Dobrynin EA36, 12.12.2020, kolonie na 3 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy szkole podstawowej, obs. EB i JB. Mielec – Rzochów EA36, 12.12.2020, w dwóch lokalizacjach - kolonie na 18 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), rynek oraz kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy ul. Rzochowskiej, obs. EB i JB. Rzemień EA36, 12.12.2020, kolonie na 19 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), aleja wiodąca do budynku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, obs. EB i JB. Sędziszów Małopolski EA44, 26.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Leszcze EA45, 12.12.2020, kolonie na 3 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze na skraju lasu, obs. EB i JB. Niwiska EA46, 12.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy cmentarzu, obs. EB i JB. Olchowa EA54, 26.11.2020, kolonia na młodej lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Trzciana EA54, 26.11.2020, kolonie na 6 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.) oraz na jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.), przy drodze, obs. EB i JB. Czarna Sędzi-

szowska EA55, 26.11.2020, kolonie na 2 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.) oraz na jesionie wyniosłym
(*Fraxinus excelsior* L.), przy domu kultury, obs. EB i JB.
Krzywa EA55, 26.11.2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB.
Kolbuszowa EA56, 11.11.2020, kolonia na pojedynczej li-
pie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), okolica przed-
szkola nr 3, obs. WW. Rzeszów – Przybyszówka EA64,
08.11.2020, nieliczne kolonie na pniu lipy drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. MKS. Głogów
Małopolski EA65, 23.11.2020, liczne kolonie, lipy przy
ulicach, w całym mieście, obs. TO. Rudna Mała EA65,
kolonie na 2 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. TO. Styków EA65, 23.11.2020, kolonie
na lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy dro-
dze, obs. TO. Styków EA66, 23.11.2020, kolonie na li-
pach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze,
obs. TO. Wilcza Wola EA67, 23.11.2020, kolonie na li-
pach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze,
obs. TO. Nowa Wieś EA74, 26.11.2020, kolonia na lipie
drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs.
WB. Rzeszów – Nowe Miasto EA74, aleja prof. A. Krzy-
żanowskiego, 22.10.2020, tysiące osobników na pniach
3 lip drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), obs. ŁZ. Rze-
szów – Śródmieście EA74, 07.11.2020, kolonia na lipie
drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), Stary Cmentarz, obs.
TO. Rzeszów – Osiedle 1000-lecia EA74, 23.11.2020,
liczne kolonie, lipy przy ulicach, obs. TO. Trzebownisko
EA74, 11.11.2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), okolica cmentarza, obs. JB. Zaczernie EA
74, 26.11.2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cor-
data* Mill.), przy drodze, obs. SW. Nowa Wieś EA75, 11.
11.2020, kolonia na lipie szerokolistnej (*Tilia platyphyl-
los* Mill.), posesja prywatna, obs. JB. Tajęcina EA75, 11.
11.2020, kolonie na 5 lipach drobno-
listnych (*Tilia cor-
data* Mill.), przy drodze, obs. TO. Turza EA76, 23.11.
2020, bardzo liczne kolonie, szpaler starych lip drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. TO. So-
kołów Małopolski EA76, 23.11.2020, liczne kolonie, na
lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy ulicach,
obs. TO. Cholewiana Góra EA77, 28.11.2020, liczne
i duże kolonie na 5 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Kamień – Krzywa
Wieś EA77, 28.11.2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB.
Kamień – Podlesie EA77, 28.11.2020, liczne i duże ko-
lonie na lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), 4
przy drodze, 1 przy stadionie, obs. EB i JB. Jata EA78, 28.
11.2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Wola Mała EA85, 11.11.
2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Wólka Niedźwiedzka EA86,
24.11.2020, kolonie na 6 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Wola Zarczycka
EA87, 24.11.2020, duża kolonia na pojedynczej lipie
drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), posesja prywatna,
obs. EB i JB. Jeżowe EA88, 28.11.2020, kolonia na lipie
drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB
i JB. Nowosielec EA88, 28.11.2020, kolonia na lipie
drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), w okolicy kościoła,

obs. EB i JB. Nisko EA89, liczne i duże kolonie na 8 li-
pach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy ul. kard.
S. Wyszyńskiego, obs. EB i JB. Zarzecze EA89, licznei
duże kolonie na 3 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Żołyńia EA95, 11.11.
2020, kolonia na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Giedlarowa EA96, 24.11.
2020, kolonie na 3 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Baranówka EA97, 24.11.
2020, kolonia na pojedynczej lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Łukowa EA97,
24.11.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Jelna EA
97, 24.11.2020, liczne kolonie na 2 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB.
Przychojec EA97, 24.11.2020, liczne kolonie na 9 lipach
drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs.
EB i JB. Ruda Łańcucka EA97, 24.11.2020, liczne kolonie
na 13 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.) oraz na
brzozie brodawkowatej (*Betula pendula* Roth), przy
drodże, obs. EB i JB. Stalowa Wola EB70, 15.12.2020,
duże kolonie na kilku lipach drobno-
listnych (*Tilia cor-
data* Mill.), przy ul. KEN, obok zajazdu „Sezam”, obs. ED.
Zdziary EB80, 28.11.2020, kolonie na 2 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB.
Katy EB90, 28.11.2020, kolonie na 10 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze w okolicy stacji
benzynowej obs. EB i JB. Przeworsk FA04, 04.11.2020,
kolonie na kilku lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), w kilku lokalizacjach: teren szkoły podstawowej
przy ul. Gorliczyńskiej, przy ul. Niepodległości, przy ul.
Bernardyńskiej, obs. JB. Gniewczyna Łańcucka FA05,
25.11.2020, kolonie na 6 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze na cmentarz, obs. EB i JB. Le-
żajsk FA06, 24.11.2020, liczne kolonie na 5 lipach drob-
no-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), na terenie parku przy ba-
zylice oo. Bernardynów, obs. EB i JB. Stare Miasto FA07,
24.11.2020, kolonia na pojedynczej lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Szyszków
FA08, 26.12.2020, kolonie na 2 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Gorliczyna
– Szewnia FA14, 28.11.2020, kolonia lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. DJ. Tywonia FA14,
04.11.2020, kolonie na kilku lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu stacji paliwowej, obs. JB. Sie-
niawa FA15, 04.11.2020, kolonie na trzech lipach drob-
no-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy ul. Księcia S.A. Po-
niatowskiego, obs. JB. Rudka FA16, 26.12.2020, kolonie
na 9 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), aleja
przy drodze, obs. EB i JB. Wylewa FA16, 02.12.2020,
bardzo liczne kolonie na 7 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.) oraz na 3 modrzewiach europejskich (*La-
rix decidua* Mill.), posesja prywatna, obs. JB. Luchów
Dolny FA17, 26.12.2020, kolonie na 2 lipach drobno-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Po-
tok Górny FA18, 26.12.2020, kolonie na 2 lipach drob-
no-
listnych (*Tilia cordata* Mill.), na parkingu przy ko-
ściele, obs. EB i JB. Munina FA23, 07.11.2020, kolonia
na lipie drobno-
listnej (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu ko-
ścioła parafialnego, obs. JB. Makowisko FA24, 04.11.

2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Koniaczów FA24, 04.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), posesja prywatna, obs. JB. Szówsko FA24, 04.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), w otoczeniu sklepu spożywczego, obs. JB. Adamówka FA26, 25.11.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Dobra – Pod Lupą FA26, 16.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy leśniczówce, obs. JB. Różaniec FA27, 25.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Księżpól FA28, 28.11.2020, duże kolonie na 5 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), teren cmentarza, obs. EB i JB. Płusy FA28, 28.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Tarnogród FA28, 28.11.2020, duża kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), na rynku w centrum miasta, obs. EB i JB. Okrągłe FA29, 28.11.2020, małe kolonie na 2 młodych lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), posesja prywatna, obs. EB i JB. Buszkowiczki FA31, 01.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy krzyżu przydrożnym, obs. JB. Hurko FA31, 05.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Bolestraszyce FA31, 01.11.2020, dziesiątki kolonii na ok. 30 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.) i lipach szerokolistnych (*Tilia platyphyllos* L.), w kilku lokalizacjach – teren szkoły podstawowej, otoczenie stadionu sportowego, parking arboretum, kilka działek prywatnych, obs. JB. Wyszatyce FA32, 01.11.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), działka prywatna, obs. JB. Michałówka FA33, 05.12.2020, liczne kolonie w kilku lokalizacjach – na 2 na lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy krzyżu przydrożnym; na 11 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na pniu jesionu wyniosłego (*Fraxinus excelsior* L.) oraz na kamiennym ogrodzeniu, w otoczeniu drewnianego kościoła, obs. JB. Radymno FA33, 05.12.2020, kolonie na 4 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na rynku w centrum miasta, obs. JB. Ryszkowa Wola FA34, 02.12.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w otoczeniu cerkwi, obs. JB. Wietlin Trzeci FA34, duże kolonie na 10 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Zapałów EA34, 02.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy szkole podstawowej, obs. JB. Wólka Zapałowska FA35, 04.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Stary Dzików FA36, 16.12.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na parkingu przy kościele, obs. JB. Wola Obszańska FA37, 25.11.2020, kolonie na 5 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Leszno FA42, 05.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Nakło FA42, 05.12.2020, kolonia na wóch lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Stubno FA42, 05.12.2020, kolonia na czterech lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), teren Stacji Kontroli Pojazdów, obs. JB. Kalników FA43,

24.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy cerkwi, obs. JB. Korczowa FA43, 24.12.2020, duże kolonie na 7 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), teren Zespołu Szkół w Korczowej, obs. JB. Mięksiz Stary FA44, 09.12.2020, duże kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze w centrum miejscowości, obs. JB. Oleszyce FA45, 04.11.2020, pojedyncze osobniki na pniach 3 lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu stacji paliwowej, obs. JB. Zalesie FA45, 18.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Niemstów FA46, 18.11.2020, liczne kolonie na pniach kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), kilku grabów pospolitych (*Carpinus betulus* L.), jesionu wyniosłego (*Fraxinus excelsior* L.) oraz kilku wiśni zwyczajnych (*Cerasus vulgaris* Mill.), nieliczne kolonie również na elementach betonowego ogrodzenia, obs. JB. Nowy Dzików FA46, 18.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Nowy Lubliniec FA47, 18.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Wielkie Oczy FA54, 09.12.2020, niewielkie agregacje na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy kościele, obs. JB. Lubaczów FA55, 04.11.2020, liczne kolonie na 6 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), okolica stadionu miejskiego, obs. JB. Wólka Krowicka EA55, 02.12.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Dachnów FA56, 18.11.2020, pojedyncze osobniki dojrzałe i nimfy na pniach kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Cieszanów FA56, 18.11.2020, pojedyncze osobniki na pniach kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na cmentarzu, obs. JB. Ruda Różaniecka FA57, 25.11.2020, kolonie na 6 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Żuków FA57, 18.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Biłgoraj FB20, 28.11.2020, duże kolonie na 4 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy ogrodzeniu oddzielającym budynek mieszkalny od zakładu usługowego przy ul. Włosiankarskiej, obs. EB i JB. **Roztocze:** Józefów FA49, 25.11.2020, kolonie na 3 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu kościoła, obs. EB i JB. Hamernia FA59, 25.11.2020, kolonie na 6 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze wiodącej do posesji prywatnej, obs. EB i JB. Krzemień Pierwszy FB01, 28.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Zofianka Dolna FB01, 28.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Frampol FB11, 28.11.2020, kolonie na 2 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.) przy drodze, obs. EB i JB. Kocudza Pierwsza FB11, 28.11.2020, kilkadziesiąt osobników w szczelinach kory lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Sokołówka FB11, 28.11.2020, kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. **Wyżyna Lubelska:** Janów Lubelski EB91, 28.11.2020, duże kolonie na 4 lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w pobliżu kościoła oraz na lipie drobnolistnej, na rynku, obs. EB i JB. Zofianka Górna FB01, 28.11.2020, duża

kolonia na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB.

Gatunek inwazyjny, związany z roślinami z rodziny ślazowatych (*Malvaceae* Juss.) (Hebda i Olbrycht 2016; Bunalski i in. 2019). Zimuje w postaci dużych agregacji osobników na pniach drzew liściastych, głównie lip (*Tilia* L.), sporadycznie również drzew iglastych. Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w Rzeszowie-Słocinie na Podkarpaciu w 2014 roku (Hebda i Olbrycht 2016). Obecnie bardzo szybko rozszerzający swój zasięg w południowo-zachodniej, zachodniej oraz południowo-wschodniej Polsce (Gierlasiński i in. 2018a; Bunalski i in. 2019; Gierlasiński i in. 2019c; Hebda i Rutkowski 2019; Kuźmiński i Mazur 2019; Lis B. i in. 2019; Bury 2020; Gierlasiński 2020; Gierlasiński i in. 2020a, b; Hebda i in. 2020; Żurawlew i Gierlasiński 2020). **Gatunek stwierdzony po raz pierwszy na Roztoczu, po raz drugi i trzeci na Wyżynie Lubelskiej oraz po raz drugi i kolejny na terenie Beskidu Wschodniego (Bury 2020; Gierlasiński i in. 2021).**

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Brylińce FA10, 15.09.2020, 1 osobnik, na wyschniętych ziołoroślach, ekstensywnie użytkowana łąka, obs. MO. **Nizina Sandomierska:** Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM. Nowe Brusno FA66, 10.05.2020, 1 osobnik, polana leśna, leg. JM, det. JM.

Arma custos (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Zalesie FA21, 26.10.2020, 1 osobnik, droga leśna, na robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.), obs. MO.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Nizina Sandomierska: Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM.

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Brylińce FA10, 04.09.2020, 1 osobnik, na zasychającym ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), ekstensywnie użytkowana łąka, obs. MO. Posada Rybotycka FA10, 1 osobnik, 01.08.2020, ekstensywnie użytkowana łąka, obs. JB. Węgierka FA12, 09.05.2020, 1 osobnik, droga leśna w lesie mieszanym, leg. JM, det. JM. Kalwaria Pałacowska FV29, 01.08.2020, 1 osobnik, podmokła łąka, na krwiściągę lekarskim (*Sanguisorba officinalis* L.), obs. JB.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 28.04.2020, 1 osobnik, sad owocowy, obs. JB. Sietesz EA93, 23.04.2020, 1 osobnik, przyleśna łąka, obs. JB. Markowa EA94, 26.04.2020, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, na miesięcznicy rocznej (*Lunaria annua* L.), obs. JB. Węgierka FA12, 09.05.2020, 2 osobniki, droga w lesie mieszanym, leg. JM, det. JM. Helicha FA21, 25.07.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. JB.

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)

Beskid Wschodni: Hadle Szklarskie EA92, 20.06.2020, kilkanaście osobników, droga leśna, obs. JB, 23.07.

2020, kopulująca para, droga leśna, obs. JB. Grzegorzówka EA93, 23.07.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Cisowa FA10, 06.06.2020, kilkadziesiąt osobników, obs. JB. Książce FA20, 22.08.2020, 1 osobnik, droga leśna, na nisko położonej gałęzi robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.), obs. JB. Dybawka FA21, 31.08.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Grochowce FA21, kilkanaście osobników, droga leśna, obs. JB. Prałkowce FA21, 29.08.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 21.06.2020, 2 pary, ogródki działkowe, obs. JB. Kalwaria Pałacowska FV29, 06.06.2020, kilka osobników, obs. JB i JM. O ile nie zaznaczono inaczej osobniki obserwowane były na kwiatostanach roślin baldaszkowatych (*Apiaceae*). **Nizina Sandomierska:** Bojanów EA68, 20.07.2020, kilka osobników, sucha przyleśna łąka, obs. EB i JB. Cisów Las EA78, 20.07.2020, kilka osobników, sucha przyleśna łąka, obs. EB i JB. Maziarnia EA78, 20.07.2020, kilkanaście osobników, podmokła łąka, obs. EB i JB. Jarosław - Osiedle Kombatantów FA24, 10.07.2020, kilka osobników, obs. JB. Łukawiec FA54, 15.06.2020, kilka osobników, podmokła łąka, obs. JB i JM. Szczutków FA55, 15.06.2020, kilkanaście osobników, łąki przyleśne, obs. JB i JM. Wszystkie osobniki obserwowane były na kwiatostanach roślin baldaszkowatych (*Apiaceae*).

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 02.04.2020, 1 osobnik, w sadzie owocowym, obs. JB. 09.05.2020, kopulująca para, obs. JB. 22.10.2020, nimfa, na drewnianym ogrodzeniu, obs. JB. Sietesz EA93, 23.04.2020, kilka osobników, droga leśna, obs. JB. Helicha FA21, 25.07.2020, kilka osobników, w tym nimfy, na pniach drzew, las mieszany, obs. JB. **Nizina Sandomierska:** Łańcut EA84, 20.10.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24, 15.07.2020, 1 osobnik, leg. JM, det. JM. Oleszyce FA45, 04.11.2020, martwy osobnik na pniu lipy, obs. JB. Stare Oleszyce FA45, 21.10.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB.

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Dybawka FA21, 01.12.2020, kilka osobników – nimfy, pod korą jawora (*Acer pseudoplatanus* L.), obs. MO. Przemyśl – Kruhel Wielki FA21, 01.12.2020, kilka osobników – nimfy, pod korą jawora (*Acer pseudoplatanus* L.), obs. MO. **Nizina Sandomierska:** Łańcut EA84, 20.10.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. Podlasie: Białystok – Centrum FD48, 27.08.2020, 1 osobnik, zieleń miejska, obs. JE i JB. **Gatunek wykazany po raz pierwszy z terenu Podlasia.**

Peribalus strictus (Fabricius, 1803)

Beskid Wschodni: Sietesz EA93, 23.04.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. JB. Markowa EA94, 09.05.2020, 1 osobnik, w ogrodzie przydomowym, obs. JB. Posada Rybotycka FA10, 03.07.2020, 1 osobnik, na brzegu lasu, obs. MO. Węgierka FA12, 2 osobniki, droga leśna w lesie mieszanym, leg. JM, det. JM.

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)

Beskid Wschodni: Grochowce FA21, 10.11.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. MO.

Ryc. 13. Osobnik *Pinthaeus sanguinipes* zaobserwowany w Brylińcach FA10 w dniu 03.06.2018 – fot. M. Obszarny [Fig. 13. Specimen of *Pinthaeus sanguinipes* observed in Brylińce FA10 - 03.06.2018 – photo by M. Obszarny].

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781) (ryc. 13)**

Beskid Wschodni: Brylińce FA10, 03.06.2018, 1 osobnik żerujący na mieniaku strużniku (*Apatura ilia* L.), motyłu dziennym z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae), obs. MO.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda 1761)**

Nizina Sandomierska: Łańcut EA84, 21.01.2020, 1 osobnik, martwy, wewnątrz budynku, obs. JB. 28.03.2020, 1 osobnik, w Parku Zamkowym, na chodniku, obs. JB. 20.10.2020, 1 osobnik na ścianie budynku, obs. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Uwaga: w pracy Bury (2019a) stanowisko w Markowej omyłkowo przypisano do Niziny Sandomierskiej w rozumieniu podziału na krainy zoogeograficzne zaproponowanego w „Katalogu Fauny Polski” (Burakowski i in. 1973). Zgodnie z tym podziałem stanowisko to zlokalizowane jest w Beskidzie Wschodnim.

***Stagonomus venustissimus* (Schrank, 1776)**

Nizina Sandomierska: Wola Mołodycka FA36, 29.05.2020, 1 osobnik, obs. JB. **Gatunek wykazany po raz drugi z terenu Niziny Sandomierskiej (Tomków 1977).**

***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Krzeczkowa FA11, 08.07.2020, 1 osobnik, droga leśna, obs. MO.

Plataspidae

***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Sandomierska: Opaka FA36, 29.07.2020, kolonia kilkunastu osobników, łąka polna, na cieciorce pstrej (*Securigera varia* (L.) Lassen), obs. JB. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Pyrrhocoridae

***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Jodłowa EA22, 31.10.2020, kilka osobników, na pniach lip (*Tilia* L.), obs. AT. Wiercany EA 54, 26.11.2020, kilkanaście osobników, u nasady pnia lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB. Boguchwała EA63, 23.11.2020, pojedyncze osobniki, na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata*

Mill.), w parku miejskim, obs. JR. Zarzecze EA63, 23.11.2020, pojedyncze osobniki, na pniach, w okolicy stadionu i szkoły, obs. JR. Dylągówka EA82, 08.12.2020, kilka osobników, u podstawy pni kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Szklary EA82, 08.12.2020, kilka osobników, u podstawy pni kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Handzlówka EA83, 05.07.2020, kilkanaście osobników, na pniach i w pobliżu drzew, obs. JB. Zabratówka EA83, 08.12.2020, kilka osobników, u podstawy pni kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Wola Rafałowska EA83, 10.11.2020, kilka nimf, u podstawy pni, obs. EB i JB. Albigowa EA84, 05.07.2020, kilka osobników, na pniach lip (*Tilia* L.), obs. JB. Bachórz EA92, 20.11.2020, kilka osobników, na lipie (*Tilia* L.), koło kościoła, obs. PR. Hadle Szklarskie EA92, 08.12.2020, kilkadziesiąt osobników, u podstawy pni kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), ośrodek MSWiA, obs. EB i JB. Dukla EV48, 16.11.2020, kilkadziesiąt osobników, na lipach (*Tilia* L.), w zieleni miejskiej, obs. RD. Trzciana EV58, 16.11.2020, kilkadziesiąt osobników, na lipach (*Tilia* L.), obok cerkwi, obs. RD. Zarszyn EV79, 08.11.2020, kilka osobników, na pniach lip (*Tilia* L.), obs. TO. Bircza FA00, 22.11.2020, niewielkie agregacje i pojedyncze osobniki, na pniach lip (*Tilia* L.), przy drodze, obs. MO. Pruchnik FA 03, 30.10.2020, kilka osobników, na cmentarzu, obs. JB. Rybotycze FA10, 22.11.2020, niewielkie agregacje, na pniach lip (*Tilia* L.), przy kościele, obs. MO. Gruszowa FA20, 08.11.2020, kilka osobników, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.) i jesionu (*Fraxinus excelsior* L.), obs. MO. Przemysł – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 29.03.2020, ok. 100 osobników, obs. JB. **Nizina Sandomierska:** Kamionka EA45, 12.12.2020, pojedyncze osobniki, u podstawy pni kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Niwiska EA46, 12.12.2020, pojedyncze osobniki, u podstawy pnia lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), na parkingu przy cmentarzu, obs. EB i JB. Dobrynin EA46, 12.12.2020, pojedyncze osobniki, u podstawy pni kilku lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy szkole, obs. EB i JB. Mielec – Rzechów EA36, kilka osobników, na lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na rynku, obs. EB i JB. Mielec EA37, 15.11.2020, liczny, na pniach lip (*Tilia* L.), na cmentarzu, obs. MKS. Trzebowniko EA74, 11.11.2020, kilka osobników, na pniu lip (*Tilia* L.), okolica cmentarza, obs. JB. Rakszawa EA85, 11.11.2020, kilka osobników, na pniu lip (*Tilia* L.), okolica cmentarza, obs. JB. Wólka Niedźwiedzka EA86, 24.11.2020, niewielkie agregacje osobników, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. EB i JB. Wola Zarczycka EA87, 24.11.2020, kilka osobników, u podstawy pni kilku lip (*Tilia* L.), przy kościele, obs. EB i JB. Baranówka EA97, 24.11.2020, kilka osobników, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. EB i JB. Przychojec EA97, 24.11.2020, kilka osobników, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. EB i JB. Sieniawa FA15, 04.11.2020, kilkaset osobników, na pniach kilku lip, w parku pałacowym, obs. JB. Leżajsk FA06, 24.11.2020, kilkanaście osobników, u podstawy pni lip (*Tilia* L.), park przy bazylice oo. Bernardynów, obs. EB i JB. Stare Miasto FA07, 24.11.2020, kilkanaście osobników, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), przy

drodze, obs. EB i JB. Szyszków FA08, 26.12.2020, kilka osobników, u podstawy pni 2 lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Wylewa FA16, 04.11.2020, kilkadziesiąt osobników, u podstawy pnia lipy, obs. JB. Potok Górny FA18, 26.12.2020, kilka osobników, u podstawy pni lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), przy kościele, obs. EB i JB. Zagródki FA18, 26.12.2020, kilka osobników, u podstawy pnia lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. EB i JB. Młodycz FA25, 02.12.2020, kilkanaście osobników, na kliku lipach drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), w otoczeniu spalonego drewnianego kościoła, obs. JB. Bolestraszyce FA31, 01.11.2020, kilka osobników, na budynku szkoły podstawowej, obs. JB. Wyszatyce FA32, 01.11.2020, kilkadziesiąt osobników, u podstawy pni lip oraz na betonowym ogrodzeniu, obs. JB. Wola Obszańska FA37, 25.11.2020, pojedyncze osobniki, na pniu lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB. Osuchy FA38, 25.11.2020, pojedyncze osobniki, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB. Mięksiz Stary FA44, 09.12.2020, kilka osobników, u podstawy pni lip drobnolistnych (*Tilia cordata* Mill.), na cmentarzu, obs. JB. Stare Oleszyce FA45, 21.10.2020, kilkanaście osobników, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), obs. JB. Niemstów FA46, 18.11.2020, kilkanaście osobników, na pniu lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. JB. Nowy Dzików FA46, 18.11.2020, kilka osobników, na pniu lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. JB. Nowy Lubliniec FA47, 18.11.2020, kilka osobników, na pniu lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. JB. Ułazów FA47, 18.11.2020, kilka osobników, na pniu lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. JB. Wólka Krowicka FA55, 02.12.2020 kilka osobników, na pniu lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. Cieszanów FA56, 18.11.2020, setki osobników, na cmentarzu, obs. JB. Dachnów FA56, 18.11.2020, kilka osobników, na pniu lipy (*Tilia* L.), przy drodze, obs. JB. Ruda Różaniecka FA57, 25.11.2020, pojedyncze osobniki, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB. Żuków FA57, 18.11.2020, kilka osobników, na pniu jesionu (*Fraxinus excelsior* L.), przy drodze, obs. JB. Budomierz FA65, 02.12.2020, kilka osobników, na lipie drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.), przy drodze, obs. JB. **Roztocze:** Józefów FA49, 25.11.2020, pojedyncze osobniki, u podstawy pnia lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB. Grabowica FA59, 25.11.2020, pojedyncze osobniki, na pniu lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB. Hamernia FA59, 25.11.2020, niewielkie agregacje, w załamaniach kory na pniu lipy (*Tilia* L.), obs. EB i JB.

Reduviidae

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Łazory FA09, 20.05.2020, 1 osobnik, obs. FW. **Pojezierze Mazurskie:** Gawiniańce FF50, 26.05.2020, 1 osobnik, skraj lasu, obs. KM. **Gatunek nowy dla regionu Pojezierza Mazurskiego.**

Rhopalidae

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Markowa EA94, 13.06.2015, 1 osobnik, w ogrodzie kwiatowym, obs. JB.

Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)

Beskid Wschodni: Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego

skiego FA21, 08.11.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. Potwierdzenie rozpoznania GH.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Beskid Wschodni: Węgierka FA12, 09.05.2020, 2 osobniki, droga leśna, w lesie mieszanym, leg. JM, det. JM. **Nizina Sandomierska:** Czerniawka FA44, 27.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, w pobliżu stawu, leg. JM, det. JM. Nowe Brusno FA66, 10.05.2020, 1 osobnik, kamieniołom, leg. JM, det. JM. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Węgierka FA12, 09.05.2020, 1 osobnik, droga leśna, w lesie mieszanym, leg. JM, det. JM. **Nizina Sandomierska:** Jarosław – Osiedle Kombatantów FA24, 15.06.2020, 1 osobnik, leg. JM, det. JM.

Ryc. 14. Nimfa *Beosus maritimus* zaobserwowana w Przemyślu FA21 w dniu 02.08.2020 – fot. J. Bury [Fig. 14. A nymph of *Beosus maritimus* observed in Przemyśl FA21 – 02.08.2020 – photo by J. Bury].

Rhyparochromidae

Beosus maritimus (Scopoli, 1763) (ryc. 14)

Beskid Wschodni: Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 02.08.2020, nimfa, na ścianie budynku, obs. JB.

Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Przemyśl – Osiedle Stefana Rogozińskiego FA21, 29.03.2020, 1 osobnik, na ścianie budynku, obs. JB. 09.10.2020, nimfa, na ścianie budynku, obs. JB. **Gatunek stwierdzony po raz drugi na obszarze Beskidu Wschodniego (Taszkowski i Górczyca 2018).**

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Brylińce FA10, 04.09.2020, 1 osobnik, ekstensywnie użytkowana śródleśna łąka, na ostrożniu siedmiogrodzkim (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO.

Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Lipnik EA93, 24.11.2020, 1 osobnik, w stercie drewna opałowego, obs. JB. Zalesie FA21, 17.09.2020, 1 osobnik, wewnątrz samochodu, obs. MO. **Nizina Sandomierska:** Dębica EA34, 03.12.2020, dziesiątki osobników pod korą suchego buka pospolitego (*Fagus sylvatica* L.), obs. AT. **Gatunek stwierdzony po raz drugi na Nizinie Sandomierskiej (Gierlasiński i in. 2019c).**

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Węgierka FA12, 09.05.2020, 1 osobnik, droga leśna, w lesie mieszanym, leg. JM, det. JM.

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Beskid Wschodni: Cisowa FA10, 06.09.2020, kilka osobników, ekstensywnie użytkowana śródleśna łąka, na ostrożnie siedmiogrodzkiem (*Cirsium decussatum* Janka), obs. MO. Hadle Szklarskie EA92, 20.06.2020, 1 osobnik, śródleśna łąka, obs. JB. **Bieszczady:** Radoszyce EV76, 12.08.2020, kilkanaście osobników, podmokła łąka, na krwiściągu lekarskim (*Sanguisorba officinalis* L.), obs. JB.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące 65 gatunków lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych wykazanych na 259 stanowiskach, zlokalizowanych w 126 kwadratach sieci UTM 10x10 km położonych w 8 krainach zoogeograficznych południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski: w Bieszczadach, w Beskidzie Wschodnim, Beskidzie Zachodnim, na Nizinie Sandomierskiej, na Podlasiu, na Pojezierzu Mazurskim, na Roztoczu oraz na Wyżynie Lubelskiej. W 50 spośród 126 przebadanych kwadratów UTM (ok. 39,7%) dotychczas nie było żadnych danych dotyczących tej grupy owadów.

W rezultacie przeprowadzonych obserwacji *Cimex lectularius*, *Coriomeris denticulatus*, *Gonocerus juniperi*, *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii*, *Rhaphigaster nebulosa*, *Coptosoma scutellatum* oraz *Stictopleurus abutilon* wykazano po raz pierwszy na Nizinie Sandomierskiej, *Pentatoma rufipes* został zanotowany po raz pierwszy na Podlasiu, *Oxycarenus lavaterae* został odnaleziony po raz pierwszy na Roztoczu, a *Rhynocoris annulatus* wykazany został po raz pierwszy na Pojezierzu Mazurskim. Tym samym liczba znanych gatunków tych owadów na Roztoczu wzrosła do 441, na Pojezierzu Mazurskim do 303, na Nizinie Sandomierskiej do 299, a na Podlasiu do 292 (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020).

Ponadto podano dane o niezbyt często odławianych gatunkach lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych - *Ceraleptus gracilicornis*, *Macrotylus quadrilineatus*, *Mermiteocerus schmidtii*, jak też uaktualniono stan poznania rozmieszczenia dwóch gatunków inwazyjnych - *Leptoglossus occidentalis* oraz *Oxycarenus lavaterae*.

Najlepiej zbadanymi lokalizacjami był: Przemyśl (Osiedle Stefana Rogozińskiego) [FA21] oraz Lipnik [EA93], gdzie stwierdzono po 13 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych. Stosunkowo dobrze przebadanymi lokalizacjami były także Markowa [EA94] oraz Sietesz [EA93] i Czerniawka [FA44], skąd wykazano odpowiednio 10 oraz po 8 gatunków tych owadów.

Warto podkreślić fakt, iż w kwadracie FA21 (Przemyśl i okolice), w którym dotychczas udokumentowano obecność 238 gatunków lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Gierlasiński 2018; Bury 2019a, b; Gierlasiński i in. 2019; Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020, Bury 2020, 2021) odnaleziono po raz pierwszy 9 kolejnych gatunków: *Metatropis rufescens*, *Gonocerus acuteangulatus*, *Leptoglossus occidentalis*, *Mermiteocerus schmidtii*, *Himacerus apterus*, *Oxycarenus lavaterae*, *Arma custos*, *Rhopalus subrufus* oraz *Eremocoris abietis*.

Tym samym liczba znanych gatunków tych owadów w okolicy Przemyśla (kwadrat FA21) wzrosła do 247.

Ze względu na nadal utrzymujący się stosunkowo niski stopień poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych części obszaru wschodniej Polski, głównie Bieszczadów, Niziny Sandomierskiej oraz Podlasia, badania na tym terenie winny być zintensyfikowane.

Podziękowania

Autorzy składają serdeczne podziękowania osobom, które przekazały materiał dowodowy: Wiktorowi Błoniarzowi, Elżbiecie Bury, Agnieszce Dołędze, Robertowi Drajewiczowi, Ewelinie Dul, Krystianowi Fedykowi, Stanisławowi Ferencowi, Joannie Gosztyle, Bartoszowi Gromadzkiemu, Dominikowi Janasowi, Dorocie Jankowskiej, Maciejowi Kordasiewiczowi, Monice Kucharzkiej-Świerszcz, Łukaszowi Łuczajowi, Karolowi Mackiewiczowi, Krzysztofowi Malinowskiemu, Jackowi Mazepie, Jakubowi Rykielowi, Pawłowi Rysiowi, Robertowi Stadnikowi, Marianowi Szewczykowi, Sylwii Węgrzyn, Klaudii Wierzbanowskiej, Idzie Witek, Dawidowi Wołkowi, Filipowi Wróblowi, Witoldowi Wrzaskowi, Łukaszowi Zadorożnemu, Jerzemu Zawartce oraz osobom, które oznaczyły lub też potwierdziły oznaczenia poszczególnych gatunków pluskwiaków: Grzegorzowi Gierlasińskiemu (Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr. Grzegorzowi Hebdzie (Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski w Opolu) oraz dr. Arturowi Taszakowskiemu (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Piśmiennictwo – References

- Bunalski M., Klejdysz T., Rosińska A. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 4. Rodzaj *Oxycarenus* (Fieber, 1837) (Lygaeoidea: Oxycarenidae). *Wiadomości entomologiczne* **38**: 206–211.
- Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **9**: 1–97.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Bury J. 2019a. Pierwsze obserwacje *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 65–67.
- Bury J. 2019b. Pierwsze stwierdzenie *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 93–95.
- Bury J. 2020. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 37–51.
- Bury J. 2021. Pierwsze stwierdzenie *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 11–14.

- Bury J., Obszarny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 171–174.
- Chłond D., Gorczyca J. 2009. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – Origin of Fauna. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **17**: 5–109.
- Cmoluchowa A. 1977. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II. *Polskie Pismo Entomologiczne* **47**: 23–26.
- Cmoluchowa A. 1978. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1990. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska). *Fragmenta Faunistica* **33**: 361–371.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1992. Changes in Heteroptera Groups in Dry-ground Forest Communities ad Sawin, Chełm Province. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **44**: 79–90.
- Czerniakowski Z.W., Olbrycht T. 2015. Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych. *Czasopismo techniczne – Architektura* **5**: 33–40.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 7–36.
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazsakowski A., Lis B. 2019a. Zajądkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gierlasiński G., Fiedor M., Dorda A., Tazsakowski A. 2020a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 127–150.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Tazsakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018a. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68.
- Gierlasiński G., Lis B., Rutkowski T. 2019b. Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 1–8.
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Tazsakowska N., Tazsakowski A. 2020c. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Tazsakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019c. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Szawaryn K., Hebda G., Rutkowski T. 2018b. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pobreżu Bałtyku. *Przegląd Przyrodniczy* **29(1)**: 41–57.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A. 2013–2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. [dostęp: 23.12.2020].
- Gorczyca J. 1994. Mirid communities (Heteroptera, Miridae) of plant assemblages of Częstochowska Highland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **14**: 33–68.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. *Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa*, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 1991. Tasznikowate (Miridae, Heteroptera) niektórych zbiorowisk roślinnych okolic Mielnika n. Bugiem. *Acta Biologica Silesiana* **18**: 118–125.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6c. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily:

- Mirinae. *Catalogus Faunae Poloniae, Natura optima* dux Foundation, Warszawa, 172 ss.
- Hebda G. 2011. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Puszczy Białowieskiej. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **3**: 11–19.
- Hebda G., Dziabaszewski A., Kupczyk M. 2010. Nowe stanowiska wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **2**: 15–18.
- Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* **52**: 18–32.
- Hebda G., Gutowski J., Kalisiak J., Melke A., Wolski A. 2020. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wschodniej Polski, nowe stanowiska z krain: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 109–118.
- Hebda G., Olbrycht T. 2016. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) - gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* **35(3)**: 133–136.
- Holly M. 2014. Wtyk amerykański *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie w Ustrzykach Dolnych (Bieszczady Niskie). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **8**: 21–22.
- Kadej M., Tarnawski D., Smolis A., Zając K., Szwajko P., Regner J. 2019. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce. *Przyroda Sudetów* **22**: 83–96.
- Kotula B. 1890. Spis pluskiew z okolic Przemyśla (i po części Lwowa). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **25**: 131–140.
- Kondracki J. 2002. *Geografia regionalna Polski*. PWN, Warszawa: 444 ss.
- Krasucki A. 1919. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków krajowych (Sprawozdanie z wycieczki do Zarzeczca, odbytej w sierpniu w r. 1917). *Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich* **3**: 191–198.
- Kuźmiński R., Mazur A. 2019. Pierwsze stanowiska inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w środkowo-zachodniej Polsce. *Acta Scientiarum Polonorum, Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar.* **18(4)**: 221–225.
- Lanzke A., Polentz G. 1942. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie* **19**: 11–14.
- Lis B. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 8. Prześwietlikowate – Tingidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 158 serii kluczy, 64 ss.
- Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B., Lis J.A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **1**: 1–49.
- Lis B., Lis J.A. 1994. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z południowych regionów Polski. *Acta Entomologica Silesiana* **2**: 47–48.
- Lis B., Stroński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 1–157.
- Lis B., Kadej M., Mazurek J. 2019. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **13**: 13–17.
- Lis J.A. 1989a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* **12**: 5–60.
- Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 76 ss.
- Lis J.A., Lis B. 1998. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 13. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółtinkowate – Scutelleridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 154 serii kluczy, 32 ss.
- Lis J.A., Lis B., Gubernator J. 2008. Will the invasive western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe? *Zootaxa* **1740**: 66–68.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **2**: 1–145.
- Łomnicki M. 1882. Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicji. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **16**: 37–55.
- Matuszczyk J., Taszakowski A. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starogo Gronia (Beskid Śląski). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **11**: 65–71.
- Noga P., Lis B. 2015. Wyniki badań faunistycznych nad pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) wybranych fitocenoz łąkowych Przedmościa (woj. opolskie). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **9**: 51–79.
- Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicji. *Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków*, 87 ss.
- Nowicki M. 1867. Zapiski z fauny tatrzańskiej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **1**: 197–205.
- Nowicki M. 1868. Wykaz pluskwówek (Rhynchota F., Hemiptera). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **2**: 91–107.

- Péricart J. 1998a. Hemiptères Lygaeidae euro-mediterranéens. Vol.1. *Faune de France* **84 A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae euro-mediterranéens. Vol.2. *Faune de France* **84 B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae euro-mediterranéens. Vol.3. *Faune de France* **84 C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Reuter O.M. 1883. Hemiptera Gymnocerata Europae, Hemipteres Gymnocerates d'Europe, du bassin de la Méditerranée et de l'Asie Russe. III. *Acta Societatis Scientiarum Fennicae* **13**: 313–496.
- Smreczyński S. 1906a. Wykaz pluskwiaków nowych dla fauny galicyjskiej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 72–79.
- Smreczyński S. 1906b. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zarecznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 46–71.
- Smreczyński S. 1908. Dodatek do spisu pluskiew św. p. prof. B. Kotuli. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **43**: 1–11.
- Smreczyński S. 1910. Spis pluskwiaków zebranych w Górcach w roku 1909. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **44**: 109–122.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1933. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.
- Strawiński K. 1936. Badania nad fauną pluskwiaków drzew i krzewów w Polsce. *Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych* **17**: 1–216.
- Stroiński A. 2001. A faunistic review of Polish species of the superfamily Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **10**: 63–120.
- Tarnawski D. 2013. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **6**: 3–8.
- Taszakowski A., Gierlasiński G. 2018. Notes on the occurrence of *Acetropis* Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. *Fragmenta Faunistica* **60**: 83–99.
- Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Eastern Beskidy Mountains – origin of fauna. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–160.
- Taszakowski A., Pasińska A. 2017. New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mountains. *Fragmenta Faunistica* **60**: 1–13.
- Tomków M. 1977. Studies on the entomofauna of grey and black alders (*Alnus incana* Moench., *A. glutinosa* Gaertn.). [w:] Wiąckowski S.K., Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, Warszawa.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* **67**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 591 ss.
- Ziaja D., Rakowiecka A. 2013. Nowe stanowiska *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **7**: 5–8.
- Żurawlew P., Gierlasiński G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 159–169.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Materials to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of south-eastern and north-eastern Poland

The paper presents new data on 65 species of terrestrial true bugs found in 259 sites, distributed in 126 squares of the UTM 10x10 km network, located in eight zoogeographic regions of the south-eastern and the north-eastern part of Poland, namely in Bieszczady Mts., in the Eastern Beskids Mts., the Western Beskids Mts., in Lublin Upland, in Sandomierz Lowland, in Roztocze, in Podlasie and the Mazurian Lakeland. *Cimex lectularius*, *Coriomeris denticulatus*, *Gonocerus juniperi*, *Acetropis gimmerthallii gimmerthallii*, *Rhaphigaster nebulosa*, *Coptosoma scutellatum* and *Stictopleurus abutilon* were reported for the first time in the Sandomierz Lowland, *Pentatoma rufipes* for the first time in the region of Podlasie, *Oxycarenus lavatae* in the regions of Roztocze. At the same time, *Rhynocoris annulatus* was first detected in the Mazurian Lakeland. Additionally, new data on two invasive species, namely *Leptoglossus occidentalis* and *Oxycarenus lavatae* were also provided. The best-studied locations were: Przemyśl (Osiedle Stefana Rogozińskiego, FA21), where 13 species of true bugs have been collected, and Lipnik (EA93), where also 13 species of true bugs were found. Markowa (EA94), Sietesz (EA93) and Czerniawka (FA44), with 10, 8 and 8 reported species, respectively, have also been relatively well investigated. Due to the still insufficient understanding of the distribution of terrestrial true bugs in south-eastern Poland, especially within Bieszczady Mts. and Sandomierz Lowland, faunistic studies in these areas should be continued and intensified.

Otrzymano (received): 9 February 2021

Zaakceptowano (accepted): 4 May 2021